

CITINET

Percepción y análisis de la ciudad en red mediante la fotografía

CITINET es un espacio pedagógico que pone en relación alumnos y profesores de diferentes escuelas de arquitectura colaborando en la tarea común de comprender las ciudades que habitan, utilizando la fotografía como medio de reflexión, análisis y comunicación. El resultado de esta colaboración es una red de ideas e imágenes que representa el conocimiento creado conjuntamente por los participantes; una red que es asimismo reflejo de la ciudad en red que habitamos.

OBJETIVOS

El propósito de las actividades pedagógicas que se llevan a cabo en **CITINET** es utilizar la fotografía como instrumento y medio que permite reflexionar acerca de la ciudad contemporánea. Se trata de utilizar la fotografía como instrumento para desarrollar la capacidad de percibir y comprender el espacio urbano en sus diferentes escalas - la estructura territorial, los espacios conformados por los edificios, el paisaje urbano-, los objetos físicos que constituyen la ciudad –edificios, infraestructuras, mobiliario urbano-, y la interacción entre las personas y el espacio que habitan –la atmósfera de las calles y plazas, el carácter de los barrios, la ausencia en los no-lugares. Asimismo, el medio fotográfico facilita la interrelación entre la ciudad y otros ámbitos igualmente generadores de imágenes (arte, publicidad).

Las ciudades generan y transmiten imágenes permanentemente. El flujo de imágenes de una ciudad a otra es continuo. La imagen que se tiene de una ciudad influye en su percepción, e influye en otras a través de los medios de comunicación. Hoy, las ciudades, como los edificios, han derivado en imágenes icónicas para así facilitar su difusión a través de los medios.

Captar y representar la ciudad contemporánea a través de la fotografía supone desarrollar la capacidad de comprender la mutua interacción entre el espacio configurado por los edificios y la forma de estos. Requiere asimismo conocer los mecanismos de producción e interpretación de la fotografía en la cultura contemporánea de la imagen.

CITINET da lugar a un espacio donde confluyen las imágenes de diversas ciudades, creadas por los alumnos participantes. A través de las relaciones entre fotografías, se ponen en relación personas y lugares, percepciones e ideas.

METODOLOGIA

El modelo pedagógico de **CITINET** se basa en la integración de las actividades que se llevan a cabo en cada curso y en cada escuela participante con las que se comparten en el espacio virtual de aprendizaje **SDR: NET**, desarrollado por el grupo de investigación [ARC Ingeniería i Arquitectura La Salle](#). En este entorno se crean bibliotecas de imágenes que luego se comparten, clasifican, comentan, agrupan y relacionan. Estas actividades permiten a los participantes –alumnos y profesores– llevar a cabo un reflexión conjunta acerca de las ciudades estudiadas y de las relaciones entre ellas.

Las actividades de aprendizaje se organizan en secuencias, que pueden llevarse a cabo separadamente en cada escuela participante o ser compartidas por varias escuelas. Por ejemplo en la última edición del workshop [BCN-Reflections#2](#) –un taller dedicado a analizar la ciudad de Barcelona mediante la imagen fotográfica– se programaron dos secuencias de actividades: una centrada en la percepción de la ciudad a través de la imagen (Perceiving and representing), y otra dedicada a reflexionar y comunicar (Reflecting and Communicating) acerca de las imágenes creadas en la secuencia anterior.

Secuencias de actividades en el Workshop BCN-Reflections#2

Las actividades que se llevan a cabo en SDR:NET permiten establecer distintos tipos de relaciones entre imágenes y conceptos, **definir** una imagen, **agrupar** imágenes creando recorridos, **comparar** imágenes que representan ideas opuestas, y **relacionar** imágenes e ideas. Estas actividades pueden ser valoradas y comentadas por los participantes, alumnos y profesores de las diversas escuelas.

SDR:NET 2012-2013, Escuela de Arquitectura La Salle, Barcelona.

DEFINIR

En esta actividad cada fotografía se asocia a un concepto que se describe brevemente. Imagen y palabra conforman una idea de ciudad. El vocabulario se crea colaborativamente por el conjunto de la clase

The screenshot shows the SDR.NET interface for the course 'SDR 11' (2012-2013) with the theme 'SIN DEFINIR'. The current activity is 'Percepción fenomenológica' and the specific itinerary is 'Itinerario fotográfico: el espacio habitado'. The timeline shows two sessions: 'Itinerario fotográfico: el espacio habitado' from 11 Apr 2013 to 11 Jul 2013, and 'Reflexionar el espacio habitado' from 18 Apr 2013 to 11 Jul 2013. Below the timeline, the activity description states: 'El ejercicio consiste en captar mediante la fotografía la interacción entre las personas y el espacio que habitan.' It lists files 'activitel_1.pdf' and 'mapa_de_zonas.pdf'. The submission status is 'Entrega finalizada'. A filter is set to 'CAOS'. The results list two entries: one by 'García, Josep' (22 Apr 2013) with a description about 'CAOS' in Barcelona, and another by 'García, Ingrid' (17 Apr 2013) with a description about 'CAOS' in zones. A filter on the right lists various concepts like 'ABANDONO U OCUPACIÓN', 'ABUSO', 'ACCÍO', etc.

SDR:NET 2012-2013, Escuela de Arquitectura La Salle, Barcelona.

AGRUPAR

En esta actividad se crea un conjunto de fotografías que constituyen un recorrido

The screenshot shows the SDR.NET interface for the course 'SDR 11' (2012-2013) with the theme 'SIN DEFINIR'. The current activity is 'Percepción Morfológica' and the specific itinerary is 'Itinerario fotográfico: la forma de la ciudad'. The timeline shows three sessions: 'Itinerario fotográfico: la forma de la ciudad' from 19 Mar 2013 to 11 Jul 2013, 'Selección de fotografías' from 2 Apr 2013 to 11 Apr 2013, and 'Mesa visual' from 4 Apr 2013 to 11 Jul 2013. Below the timeline, the activity description states: 'El objetivo de la actividad es captar la morfología de la ciudad a través de la fotografía. Se trata de comprender la estructura de la ciudad a partir de su expresión a través de la arquitectura y reproducirla en la fotografía.' It lists files 'activitel_1.pdf', 'GRUPOS_ITINERARIOS.pdf', and 'como_entregar_itinerario_morfológicos.pdf'. The submission status is 'Entrega finalizada'. A filter is set to 'Alumno'. The results list seven entries with descriptions: 1. 'Alineación' (Todos los elementos que van conformando la vía se alinean para facilitar la entrada a la ciudad...), 2. 'Contraposición' (Se observa la coexistencia entre edificios de habitages existentes, con nuevas edificaciones más rónicas e identificables de una estética totalmente distinta.), 3. 'Profundidad' (La ciudad adquiere una dimensión totalmente distinta en un plano considerablemente lejano a través del acceso a la ciudad por el Besòs.), 4. 'Corte' (El inicio de la ciudad de Barcelona visto desde la barrera natural que es la desembocadura del río Besòs.), 5. 'Verticalidad' (Aparición de elementos con unas escalas muy importantes en altura que toman una gran relevancia en relación a espacios colindantes.), 6. 'Corte' (El inicio de la ciudad de Barcelona visto desde la barrera natural que es la desembocadura del río Besòs.), 7. 'Verticalidad' (Aparición de elementos con unas escalas muy importantes en altura que toman una gran relevancia en relación a espacios colindantes.). A filter on the right lists various student names.

SDR:NET 2012-2013, Escuela de Arquitectura La Salle, Barcelona.

AGRUPAR

En esta actividad se crean conjuntos agrupando las fotografías previamente introducidas en el entorno virtual por los alumnos. El grupo de imágenes da lugar a un tema de debate sobre la ciudad

SDR:NET workshop BCN-Reflexions#2 2013-2014, Escuela de Arquitectura La Salle, Barcelona.

COMPARAR

En esta actividad se comparan ideas contrapuestas de ciudad a partir de una selección de imágenes previamente creadas por los alumnos

SDR:NET 2012-2013, Escuela de Arquitectura La Salle, Barcelona

RELACIONAR

En esta actividad se crean relaciones entre los distintos elementos introducidos en el entorno web (imágenes, textos, referencias bibliográficas, trabajos de otros autores, etc.)

Por [Maleki_Sepideh](#) 6 Sep 2013 2:44 [borrar](#)
Tourists only acknowledge the face of the building that they have come to identify Barcelona with.

Comentarios (1) Total (2): ★★★★★

Relacions (2)

[Notario, Pablo](#) - 2013-01-22 - Visualitzar el discurs Relacionado por: [Mario Hernandez](#) 04-10-2013

[Notario, Pablo](#) 11 Jul 2012 17:51 [borrar](#)

UTOPIA
"Las utopías son los emplazamientos sin lugar real. Mantienen con el espacio real de la sociedad una relación general de analogía directa o inversa. Es la sociedad misma perfeccionada o es el reverso de la sociedad, pero, de todas formas, estas utopías son espacios fundamental y esencialmente irreales".
Con estas imágenes se intenta captar esta utopía espacial de la que habla Foucault de edificios emblemáticos de Barcelona los cuales reconocemos fácilmente.

[Dudet, Júlia](#) - 2012-12-18 - Recursos Relacionado por: [Mario Hernandez](#) 04-10-2013

[El pes de la bellesa](#) [Molina, Àngela](#) CAT |
Usuario: Franc Bardera - 22.09.2013

Article de la fotografia de Joan Focuberta Exposició: "Ficcions" Joan Focuberta Pintor Fortuny, 27 Barcelona. Fins el 10 de maig
[Arxivo](#)
Etiquetas: ciudad fotografia Barcelona Artículo

IMÁGENES DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

En estos trabajos realizados en cursos y talleres realizados anteriormente se utiliza la **fotografía** como técnica y como medio para captar y representar la ciudad que habitamos.

Fotografía del workshop BCN-Reflections#2 2013-2014

Fotografía del curso SDR 2006-2007

Fotografías del curso SDR 2011-2012

Fotomontajes que ilustran la ciudad global y la mutua interrelación entre ciudades, lugares y medios.

Fotomontaje del curso SDR 2005-2006

Fotomontajes del curso SDR 2004-2005

Fotomontaje del curso SDR 2011-2012

Paneles compuestos a partir de las fotografías y fotomontajes, combinados con textos para comunicar una idea sobre la ciudad.

Paneles del curso SDR 2010-2011

PUBLICACIONES

El trabajo que se desarrolle en CITINET es susceptible de ser publicado. Por ejemplo, en el libro **“BCN-Reflexiones. Imágenes de la ciudad contemporánea”** se muestra el trabajo llevado a cabo entre 2000 y 2007 en la asignatura **SDR Sistemas de Representación** en la Escuela de Arquitectura La Salle

Imágenes indexadas a través de un vocabulario de conceptos

Imágenes ordenadas como transiciones entre conceptos opuestos

Una doble página tipo del libro donde se muestran las relaciones de las imágenes con conceptos y grupos de imágenes.

EXPOSICIONES

Los trabajos realizados en **CITINET** pueden dar lugar a exposiciones. En esta exposición, por ejemplo, se recreó físicamente la red de relaciones entre imágenes creadas en el entorno web.

Interconexión de imágenes en el espacio físico. Galería RAS, Barcelona, 2008

CONTACTO

Si están interesados en participar en las actividades de CITINET, pueden dirigirse a citinet@salleurl.edu